

TURLI MUDDAT VA SXEMALARDA EKILGAN NO'XAT NAVLARINING BARG SATHI KO'RSATKICHLARI

Jabborov Farrux Burievich

Qarshi davlat texnika universiteti mustaqil izlanuvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.21029827>

Annotatsiya. Dukkakli don ekinlari orasida no'xat o'simligi qator qimmatli biologik xususiyatlari bilan ajralib turadi. Jumladan, uning poya va barglari namlikni nisbatan uzoq muddat saqlab qolish qobiliyatiga ega bo'lib, bu holat o'simlikning morfologik tuzilishi bilan chambarchas bog'liq. No'xat barglari mayda bandli, toq patsimon murakkab tuzilgan hamda mayin tukchalar bilan qoplanganligi sababli boshqa dukkakli ekinlardan ma'lum darajada farqlanadi. Barglardagi yaproqchalar soni poyaning rivojlanish darajasi va balandligiga bog'liq holda o'zgaradi. Ushbu maqolada no'xat navlarining barg sathi shakllanishiga ekish muddatlari va ekish sxemalarini ta'siri o'rganilgan va tajriba ma'lumotlariga asoslanib xulosalar keltirilgan.

Kalit so'zlar. No'xat, nav, ekish muddati, ekish sxemasi, barg, barg sathi, hosildorlik, Zumrad navi, Malxotra navi.

Kirish. Keyingi yillarda dunyo aholisini no'xat doniga bo'lgan talabi yildan-yilga ortib bormoqda. Bunga no'xatning milliy taomlar, jumladan sho'rva, palov va boshqa oziq-ovqat mahsulotlarini tayyorlashda keng qo'llanilishi sabab bo'lmoqda. Shuning uchun ushbu ekinning ekin maydonlarini kengaytirish va hosildorligini oshirish orqali ichki ehtiyojni qondirish muhim ahamiyatga ega. Sug'oriladigan yerlar sharoitida no'xat ekini yuqori oziqaviy qiymatga ega don yetishtirish, tuproq unumdorligini saqlash va oshirish hamda o'simlik oqsili manbalarini ko'paytirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu uchun Davlat reestriga kiritilgan yangi navlarning biologik xususiyatlari va hududlarning tuproq-iqlim sharoitlarini hisobga olgan holda ularni yetishtirish agrotexnologiyasini takomillashtirish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

No'xat fotosintetik faoliyatining asosiy ko'rsatkichlaridan biri barglar sathining kattaligi va uning shakllanish dinamikasidir. Yuqori hosilni faqat maqbul barg yuzasini dinamik shakllantiradigan, butun o'suv davrida, uzoq vaqt davomida ishlay oladigan ekinzordangina olish mumkin. Shu maqsadda har bir o'simlik uchun aniq o'stirish sharoitida, o'suv davri davomida eng qulay o'sishi, rivojlanishi, fotosintetik potensial quvvatiga ega bo'lishi uchun, maqbul ekish muddati va sxemasi hosil qilinadi. Bunda hamma agrotexnik usullar o'simlikda maqbul barg yuzasini hosil qilishga, hamda uzoq vaqt davomida faol ishlaydigan fotosintetik quvvatga ega ekinzor tashkil qilishga qaratilgan bo'lishi kerak.

No'xatning mayda va tukli barglari yuqori harorat sharoitida ham suvning bug'lanishini cheklashga yordam beradi. Shu sababli o'simlik qurg'oqchilikka nisbatan ma'lum darajada chidamlilik namoyon etib, mavjud namlikdan samarali foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi [1;5].

G.Mirsharipovanning [3] ma'lumotiga ko'ra, hosildorlik barglarning shakllanishi ularning rivojlanishi va saqlanishiga bog'liq bo'lib, boshqacha aytganda, baglar qancha yaxshi rivojlansa, fotosintez mahsuldorligi shuncha yuqori bo'ladi. No'xat navlarining fotosintetik faoliyati barg soni, barg vazni va barg yuzasi bilan baholanadi.

D.Kulmamatova, A.Rimbayev, Sh. Yo'ldashevalar [2] ma'lumotlariga ko'ra, no'xat o'simligida hosildorlik darajasi bilan barg yuzasi hajmi o'rtasida uzviy bog'liqlik mavjud. Tadqiqotchining ta'kidlashicha, o'simlikdagi fotosintez faolligi va urug' hosildorligi ko'rsatkichlari bir-biriga bevosita bog'liq bo'lib, vegetativ organlarning rivojlanish darajasi hosil shakllanishida muhim omil hisoblanadi. Barg yuzasining kengayishi fotosintetik faoliyatning kuchayishiga, bu esa o'z navbatida o'simlikning mahsuldorligini oshirishga xizmat qiladi.

N.I. Germanseva [4] tomonidan keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, Rossiya Federatsiyasining Krasnokutsk seleksiya va tajriba stansiyasida olib borilgan ilmiy tadqiqotlar natijasida no'xat o'simligining barglarida bog'langan suv miqdori boshqa dukkakli don ekinlariga nisbatan yuqoriroq ekanligi aniqlangan. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, no'xat o'simligi vegetatsiya davrining barcha bosqichlarida namlikni saqlash xususiyatiga ega bo'lib, unib chiqish davridan to to'liq pishish fazasigacha barglar tarkibidagi bog'langan suv miqdori 40,4 foizdan 36,3 foizgacha saqlanib qolgan. Bu esa no'xatning qurg'oqchilik sharoitlariga nisbatan moslashuvchanligini va namlikdan samarali foydalanish qobiliyatini tavsiflaydi.

Material va uslublar. Tajribalarimizda Davlat reestriga kiritilgan no'xatning Zumrad va Malxotra navlari Qashqadaryo viloyatining sug'oriladigan och tusli bo'z tuproqlari sharoitida turli ekish muddatlarida (10-15-fevral, 20-25-fevral va 01-05-mart) hamda ekishning 60x6, 60x9 va 60x12 sm sxemalarida ekilib, ularning barg sathi ko'rsatkichlariga ta'siri o'rganildi. No'xat ekinida tadqiqotlar olib borishda "Dala tajribalarini o'tkazish uslublari" uslubiy qo'llanmasi asosida hamda hosildorlik natijalarni statistik tahlili B.A.Dospexov (1985) usubida aniqlandi

Tadqiqot natijalari. Qashqadaryo viloyatining sug'oriladigan och tusli bo'z tuproqlari sharoitida no'xatning Zumrad va Malxotra navlarida barg sathining shakllanishiga ekish muddatlari hamda ekish sxemalarining ta'siri o'rganildi.

Tajribada olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, barg sathi o'simlikning rivojlanish fazalariga qarab ortib borib, eng yuqori ko'rsatkich dukkaklash fazasida kuzatildi, keyinchalik pishish davriga kelib barglarning qarishi va to'kilishi hisobiga keskin kamaydi.

Tajribada o'rganilgan no'xatning Zumrad navida barcha ekish muddatlari va sxemalari bo'yicha barg sathining eng yuqori ko'rsatkichi erta ekilgan muddatda ya'ni 10-15 fevral muddatida 60x6x1 sxemada ekilgan variantda qayd etildi. Ushbu variantda barg sathi shoxlanish fazasida 9,5 ming m²/ga, shonalashda 20,4 ming m²/ga, gullashda 25,8 ming m²/ga va dukkaklash fazasida 29,9 ming m²/ga ni tashkil etdi. Mazkur ko'rsatkich shu muddatdagi 60x9x1 sxemaga nisbatan dukkaklash fazasida 0,7 ming m²/ga, 60x12x1 sxemaga nisbatan esa 1,2 ming m²/ga yuqori bo'lganligi qayd etildi. Tajribada ekish muddatlari kechiktirilgan sari barg sathi ma'lum darajada kamayib borganligi kuzatildi. Jumladan, Zumrad navida 60x6x1 sxemada dukkaklash fazasidagi barg sathi 10-15 fevralda 29,9 ming m²/ga bo'lgan bo'lsa, 20-25 fevralda 29,6 ming m²/ga, 1-5 martda esa 29,3 ming m²/ga ni tashkil etib, mos ravishda 0,3 va 0,6 ming m²/ga kamayganligi aniqlandi.

Tajribada no'xatni Malxotra navida ham barg sathining shakllanishi xuddi ushbu qonuniyat asosida kechganligi namoyon bo'ldi. Malxotra navda eng yuqori ko'rsatkich 10-15 fevral muddatida 60x6x1 sxemada ekilgan variantda kuzatilib, gullash fazasida 26,9 ming m²/ga, dukkaklash fazasida esa 28,3 ming m²/ga ni tashkil etdi. Biroq dukkaklash fazasidagi barg sathi Zumrad naviga nisbatan 1,6 ming m²/ga kam bo'lgan. Shu bilan birga, Malxotra navida ekish sxemasi siyraklashgan sari barg sathining kamayishi yanada yaqqol namoyon bo'ldi. Masalan, 10-15 fevral muddatida 60x12x1 sxemada dukkaklash fazasidagi barg sathi 25,8 ming m²/ga ni tashkil etib, 60x6x1 sxemaga nisbatan 2,5 ming m²/ga kam bo'lganligi kuzatildi.

Tajribada o'rganilgan no'xatni har ikkala navida ham eng katta barg sathi dukkaklash fazasida, eng kichik ko'rsatkich esa pishish fazasida qayd etildi. Pishish davrida barg sathining keskin kamayishi o'simlikda assimillatsiya jarayonlarining susayishi va barglarning tabiiy qarishi bilan izohlanadi. Zumrad navida pishish fazasida barg sathi 9,0-9,7 ming m²/ga oraliq'ida bo'lgan bo'lsa, Malxotra navida esa bu ko'rsatkich 7,6-9,0 ming m²/ga ni tashkil etdi.

Tajriba natijalari shuni ko'rsatdiki, no'xat navlarida barg sathining shakllanishi ekish muddati va ekish sxemasiga bevosita bog'liq bo'lib, erta muddatda (10-15 fevral) va qalinroq joylashtirish sxemasida (60x6x1) ekilgan variantlarda barg sathi yuqori darajada shakllanganligi aniqlandi. Navlar

kesimida esa Zumrad navi barg sathining kattaligi bo'yicha Malxotra naviga nisbatan ustunlik qilganligi kuzatildi. Bu holat mazkur navning fotosintetik faoliyati yuqoriroq bo'lishiga va natijada hosildorlikning shakllanishi uchun qulay sharoit yaratganligini ko'rsatadi.

Xulosa. Qashqadaryo viloyatining sug'oriladigan och tusli bo'z tuproqlari sharoitida olib borilgan tajriba natijalariga ko'ra, no'xat o'simligida eng yuqori barg sathi Zumrad navining 10-15 fevral muddatida 60x6x1 sxemada ekilgan variantida kuzatilib, dukkaklash fazasida 29,9 ming m²/ga ni tashkil etdi. Ekish muddatining kechikishi va oziqlanish maydonining kengayishi barg sathining kamayishiga olib keldi. Shu sababli no'xatda yuqori fotosintetik faoliyatni ta'minlash uchun erta ekish muddati maqbul hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Atabayeva X.N., Xudoyqulov J.B. O'simlikshunoslik -Toshkent, NIF MSH, 2020 y. – 138-166 b.
2. Kulmamatova D., Rimbayev A., Yo'ldasheva Sh. No'xat o'simligi navlarining hosildorligini oshirishda fotosintetik pigmentlarning ahamiyati. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences July 2022; 630-632 betlar.
3. Mirsharipova G. Mirzacho'lning och tusli bo'z tuproqlarida no'xat navlarini maqbul ekish muddati va sxemasini aniqlash. Avtoreferat. Toshkent -2009. 18 bet.
4. Германцева, Н.И. Биологические особенности, селекция и семеноводство нута в засушливом Поволжье: Автореф. дисс д-ра с.-х. наук. - Пенза, 2001. - 54 с.
5. Савкина Л.В. Биология цветения и плодоношения нута (*Cicer arietinum* L) в связи с условиями выращивания в Самаркандской области. Автореф.к.с/х.н.Ташкент, 1995. С-18.